

XALQARO TIJORAT ARBITRAJNING ONLAYN NIZOLARNI HAL QILISHDAGI O'RNI (TEZIS)

Bahodirova Sitora

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura bosqichi

“Xalqaro tijorat huquqi” yo‘nalishi talabasi

Gmail: bsitoragulomovna@gmail.com

Tel: +998933141841

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11560350>

Nizolarni onlayn hal qilish (ODR) olamida arbitraj muhim maqomga ega. Agar nizolashayotgan tomonlar majburiy qarorga muhtoj bo‘lsa, lekin sudga borishni istamasalar, nizolarni hal qilishning afzal usuli arbitraj hisoblanadi. Arbitraj ko‘pincha nizolarni hal qilishning xususiy va konsensual usuli sifatida ta‘riflanadi, uning natijasida majburiy bo‘lgan qaror qabul qilinadi [1]: davlat sudlari o‘rniga u tomonlarning kelishuvi bilan tayinlanadigan xususiy sud bo‘lib, majburiy qaror – arbitraj qarorini qabul qiladi. An‘anaga ko‘ra, sud muhokamasi shaxsan arbitraj jarayonini o‘tkazadigan jismoniy shaxs – arbitrlardan iborat. Zamonaviy arbitrajning, xususan, xalqaro tijorat arbitrajining rivojlanishi 20-asrda sodir bo‘lganligi sababli, inson kuchiga ega arbitraj texnologik jihatdan mumkin bo‘lgan yagona imkoniyat edi [2]. Biroq, texnologik o‘zgarishlar, xususan, raqamlashtirish, sun‘iy intellekt (AI) va blokcheyn texnologiyasi hozirda arbitrajning an‘anaviy formati va o‘tkazilishini o‘zgartirib kelmoqda [3].

Aqlli mashinalar insonlar bilan solishtirganda yanada oqilona, izchil va xolis qarorlar qabul qilishni va‘da qiladi [4]. COVID-19 pandemiyasi arbitrajlar samaradorligi va sifatini oshirish uchun aqlli texnologiyalardan foydalanish tendentsiyasini tezlashtiradi. Misol uchun, agar jismoniy tinglovlarni amalga oshirish imkoni bo‘lmasa, tomonlar va sudlar onlayn uchrashuv, ish stolini almashish va real vaqt rejimida Internet orqali uchrashish imkonini beruvchi video konferensiya dasturlarini qo‘llash talab qilinadi. Amaliy ehtiyojlar va cheklovlar odamlar tomonidan an‘anaviy “arbitraj” usuliga texnologiya yordamida tez moslashishga yordam beradi.

Arbitrajning kontseptsiyasi va tarkibiy elementlari “normativ jihatdan yuklangan”. Ular olimlar, amaliyotchilar va qonun chiqaruvchilar bu jarayon bajaradigan funktsiyalar va ushbu hamjamiyat unga tegishli (huquqiy) ta‘siirlarni hisobga olgan holda hamjamiyatining (muayyan yurisdiksiyada) arbitraj qanday bo‘lishi kerakligiga ishonichini aks ettiradi. Bu funktsiyalar va standartlar xalqaro va mahalliy huquqiy standartlarga tarjima qilinadi. ODR kontseptsiyasini ko‘rib chiqishdan avval, uning ildizlari nizolarni muqobil hal qilish (“ADR”) harakatidan qanday kelib chiqqanligini tushuntirish foydali bo‘lishi mumkin. ADR harakati 70-yillarda sud kamchiliklariga munosabat sifatida paydo bo‘lgan [5]. Uning asosi fuqarolik ishlarini ko‘ruvchi sudlar faqat xususiy nizolarni hal qiluvchilar va boshqa (o‘qing: xususiy) muassasalar ham bunday xizmatlarni ko‘rsatishi mumkin degan asosga asoslangan edi [6]. Bu nafaqat da‘volarni ko‘rib chiqish kamroq vaqt talab qilganligi uchun sudlarning ish yukini kamaytirishga intilibgina qolmay, balki ko‘p jihatdan fuqarolik jamiyatini yuqoridan pastga tartibga solishga qarshi reaksiya edi. ADR-harakati o‘zining boshidanoq shubhasiz emas edi va u duch kelgan tanqidning ba‘zi asosiy nuqtalari onlayn arbitraj salohiyatini baholashda ham dolzarbdir, shuning uchun ular bu yerda ma‘lum darajada e‘tiborni talab qiladi. Shunisi e‘tiborga loyiqki, FISS ADR ning quyidagi to‘rtta kamchiliklarini ta‘kidlab o‘tadi [7]:

Birinchi, u ta'kidlashicha, ADRning asosiy modeli raqobatlashayotgan tomonlar o'rtasida qo'pol tenglikni nazarda tutadi, shu bilan birga ularning resurslari ko'pincha teng bo'lmagan holda taqsimlamadi [8]. Uning fikrini tarjima qilish uchun qurollarning bunday tengsizligi ko'pincha zaifroq tomonni adolatni aks ettirmaydigan natijani qabul qilishga majbur qiladi. Ikkinchi, u ADR sub'ektlari tomonlarni jismoniy shaxslar deb hisoblaydilar, lekin ko'p hollarda ular jismoniy shaxslar tomonidan vakillik qilingan guruhlar yoki kompaniyalardir [9]. U nizoni suddan tashqari hal qilishda ushbu agentlar butun guruh yoki kompaniya manfaatlarini ko'zlab harakat qilmasligidan xavotirda edi. Uning fikricha, sud jarayoni ushbu xavfni samarali tarzda yumshatadi, chunki ishlar qat'iy belgilangan qonuniy qoidalar va tamoyillarga muvofiq hal qilinadi.

Y.f.n., dotsent Z.Ubaydullaev fikriga ko'ra, chet el elementi bilan murakkablashgan fuqarolik ishlarini umumiy sudlarda, arbitrajda, xolislik sudida ko'rib chiqish paytida aksariyat hollarda umumiy va maxsus masalalar vujudga keladi [10]. Arbitrajlar qonun va yuridik amaliyotning mavjudotlaridir. Abstrakt yoki huquqiy vakuumda mavjud bo'lgan arbitrajning mohiyatiga o'xshash narsa yo'q. Aksincha, arbitraj sudining asosiy elementlari qonunlar, konvensiyalar va ushbu sohada ishlaydigan olimlar va amaliyotchilar jamoasi tomonidan baham ko'rilgan yuridik amaliyotdan olinishi mumkin. Bu umumiy tushuncha ma'lum darajada yurisdiksiyaga xosdir [11]. Biroq, hech bo'lmaganda arbitrajning eng muhim sub'ekti, ya'ni tijorat arbitraji xalqaro mavzudur. Uning ikkita asosiy huquqiy manbai, Nyu York Konvensiyasi va "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi UNCITRAL namunaviy qonuni" [12] xalqaro konvensiyalar/matnlar bo'lib, butun dunyo bo'ylab katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Yuqorida keltirib o'tgan ikki xalqaro hujjat xalqaro arbitraj, nizolarni arbitrajda ko'rib chiqish, ish yurituvida onlayn hamda elektron vositalardan foydalanishga oid qoidalarni o'z ichiga olgan muhim normativ-huquqiy hujjatlar hisoblanadi.

References:

1. Nayjel Blackaby, Konstantin partasides, Alan Redfern & Martin Hunter, Redfern va Hunter xalqaro arbitraj 2 (6-nashr. 2015-yil).
2. Gary Born, Xalqaro tijorat arbitraji 64 (2-nashr. 2014);
3. Maksi Sherer, Sun'iy intellekt va huquqiy qaror qabul qilish: jamoatchilikka ochiqmi?, 36(5) XALQARO ARBITRAJ 539 (2019);
4. Horst Eidenmüller, Robot-mashina ishlashi va inson qobiliyatsizligi: avtonom mashinalarni qanday tartibga solishimiz kerak? 15 Biznes va texnologiya qonuni jurnali 109, 114 (2019);
5. G. Kaufmann-Kohler va T. Schultz, ODR, yuqoridagi eslatma 2, 6;
6. F. Sander, "Nizolarni qayta ishlash navlari", FRD 1976, afl. 70, 111–123;
7. O. FISS. "Harbiy qarorga qarshi", Yale L.J. 1983-1984, afl. 93, 1075;
8. Yuqoridagi hujjatda, 1076–1078;
9. Yuqoridagi hujjatda, 1078–1082;
10. P. Cortés, ODR, yuqoridagi eslatma 2, 53; E. Katsh va J. Rifkin, ODR, yuqoridagi eslatma 2, 29ga ham qarang.

11. Haqiqiy manzara boshqacharoq bo'lishi mumkin bo'lsa-da: hech bo'lmaganda Angliya va Uels uchun fuqarolik ishlariga oid rasmiy statistik ma'lumotlar (oilaviy ishlar bundan mustasno) shuni ko'rsatadiki, 2000 va 2015-yillar oralig'ida sudlarning umumiy soni 71,233 tadan doimiy ravishda kamaydi. 48.192 gacha. Xuddi shunday, emissiya va sinov o'rtasidagi o'rtacha vaqt 74 haftadan 54,3 haftagacha qisqardi. Kichik da'volar trekka ajratilgan ishlar ham 55.836 dan 34.658 gacha kamaydi. Emissiya va sinov o'rtasidagi o'rtacha vaqt bo'yicha raqamlar aniq tendentsiyani ko'rsatmadi, chunki ular doimiy ravishda 26 oydan 32 oygacha o'zgarib turardi. Qarang: "Fuqarolik adliyasi va sud nazorati jadvallari: 2016 yil sentyabr", <http://tinyurl.com/civil-justice-statistics-2016>;
12. M. Piers, "Yevropaning muqobil nizolarni hal qilishdagi roli, yaxshi boshlanish uchunmi?", J. Disp. Resol. 2014, 272;